

ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА В СУШИЛЬНОМ БАРАБАНЕ

Адил Ахунбаев, Элдорбек Корабоев, Шербек Джураев
Ферганский политехнический институт

Аннотация: В статье проанализированы параметры движения материалов в сушильном барабане: степень распределения материала по поперечной поверхности аппарата, среднее время его пребывания в аппарате и степень загрузки. В качестве модельного материала в опытах использовали минеральное удобрение, произведенное в суперфосфатном цехе цеха АС-72 АО "Farg'onaazot".

Ключевые слова: сушильный барабан, степень распределения, среднее время пребывания, степень загрузки, длина падения, минеральное удобрение.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080425>

Введение

В химической и смежных отраслях промышленности процесс сушки является одними из наиболее энергоемких стадий технологических линий и в большинстве случаев определяют качественные показатели и внешний вид продукта, его физико-химические свойства. Для оптимизации этих параметров применение опыта инженеров на производстве дает лучшие результаты, чем использование методов математического моделирования при определении конструктивных и эксплуатационных параметров сушилок.

Исследователями были предложены и изучены различные конструкции барабанных насадок. Движение частиц внутри вращающегося барабана зависит от конструкции насадки и параметров ее работы. Это создает большие проблемы при теоретическом моделировании движения дисперсных материалов. Движение частиц в барабане очень сложное, при этом частицы скользят и перекатываются в самой насадке, а при разлете частиц из насадки они ударяются друг о друга и движутся неравномерно из-за соприкосновения с движущимся потоком воздуха.

После этого частицы, разлетающиеся из насадки, падают в нижнюю часть барабана и сталкиваются со слоем движущегося материала.

Аналитические методы исследования

Для моделирования этих процессов исследователями были предложены различные модели [1-4]. Процессы тепло- и массообмена можно интенсифицировать за счет улучшения условий контакта высушиваемого материала и теплоносителя. Для этого требуется распределительное устройство, позволяющее равномерно распределять материал по всей внутренней поверхности барабана.

Более полное использование энергии горячих газов может быть достигнуто за счет ускорения процессов тепломассообмена между газом и твердой фазой в сушильном барабане. Решение этой проблемы достигается за счет увеличения поверхности и времени контакта между газом и твердой фазой. Среди различных рассмотренных вариантов наиболее важными являются:

- обеспечить равномерное распределение материала по сечению барабана;
- повышение коэффициента заполнения барабана материалом;
- увеличить времени нахождения в зоне сушки частиц материала.

Зная количество материала в насадке и распыляемого из насадки, очень важно при определении оптимального коэффициента загрузки устройства. Тот факт, что количество материала в барабане меньше оптимального значения, приводит к снижению его производительности. И наоборот, избыток материала приведет к образованию в аппарате

слоя, не участвующего в процессе сушки, и перегрузит аппарат. Это приводит к снижению интенсивности процесса сушки и излишним энергозатратам.

Если насадка выбрана без учета свойств материала в технологической барабанной сушилке, если ее конструкция недостаточно адаптирована к высушиваемому продукту, это приведет к ряду негативным эффектам при распылении материала. Большинство исследователей анализируется негативная ситуация по образованию осадков материала в поперечном сечении поверхности барабана в сушилке, оснащенной Г-образной насадкой. Исследователи отмечают следующие негативные последствия:

Во-первых, неравномерное рассеивание материала из насадок создает открытые зоны распределяемого продукта по сечению барабана в сушилке. Образование открытой зоны создает свободное сечение для теплоносителя без сопротивления воздушному потоку и следовательно, снижает количество тепла, получаемого высушиваемым материалом. Итог данного процесса неэффективное использование теплоносителя и снижение интенсивности сушки.

Во-вторых, наличие открытой зоны в сушилке увеличивает расход теплоносителя, что в свою очередь, увеличивает унос мелкодисперсных частиц материала потоком теплоносителя и загрязнение окружающей среды, а также повышению температуры уходящих газов.

Поэтому форма и величина рассыпания материала из насадки являются одним из факторов, определяющих эффективность работы сушильного барабана. Исследователи проводили исследования насадок различной конструкции и их количества. Например, N. J. Fernandes и его коллеги предложили следующие уравнения для определения коэффициента заполнения поверхности трехкомпонентной насадки [1]:

$$S = \frac{R^2}{2} [\beta - \sin(\beta)] + \frac{1}{2} |x_A y_B + x_B y_C - x_C y_B + x_C y_W - x_W y_C| \quad (1)$$

Еще одним важным параметром, определяющим процесс сушки, является среднее время пребывания материала в аппарате. Первым, кто определил это время, были S.J. Friedman и W.P. Marshal. По результатам лабораторных исследований барабанной сушилки диаметром 0,203 м и длиной 1,2 м с использованием кварцевого песка гранулометрического состава 2÷10 мм предложили следующее эмпирическое уравнение для изменения времени пребывания материала в аппарате в зависимости от угла наклона барабана [2]:

$$\tau = \frac{0,294L_6}{D_6 n^{0,9} \operatorname{tg} \alpha} \quad (2)$$

На основании уравнения S.J.Friedmana и W.P. Marshala исследователь Арруда предложил уточненное уравнение [3].

$$\bar{\tau} = Lt \left(\frac{0.1962}{\alpha N_R^{0.9} D} \pm \frac{0.00036 G_f}{G_s d_p^{0.5}} \right) \quad (3)$$

где: G_s -расход твердого вещества (кг/мин), G_f -расход газа (кг/мин), d_p -диаметр частицы (м), D -диаметр сушилки (м) и Lt -ее длина (м) .

Вторая часть уравнения Арруда отрицательна для параллельного потока и положительна для противоположного потока и представляет собой сопротивление воздушному потоку.

Н.М. Михайлов и Л.А. Мамрукова использовали следующее уравнение, для определения среднего времени пребывания материала внутри барабана [4]:

$$\tau = L_6 / \left[n^{0.5} \left(169D_6 \operatorname{tg}\alpha + \frac{1000}{\psi} \times \frac{l_n}{D_6} \pm \frac{734,4}{\rho_H d_3} (w_p)^{1,72} \right) \right] \quad (4)$$

Где: ψ - коэффициент заполнения сушилки; l_n - средняя ширина насадок, м; d_3 - эквивалентный диаметр частицы материала, мм; w_p - массовая скорость газа, кг/см; ρ_H - распынная плотность материала.

Анализируя большое количество данных, найденных в литературе о барабанных сушилках в лабораторных и промышленных масштабах, Perry R.H. и Green D.W. предложили следующую общую корреляцию для расчета среднего времени пребывания [5]:

$$\bar{\tau} = \frac{k_p L}{DN^{0.9} \tan \alpha} \quad (5)$$

Анализ данных уравнений показал, что время нахождения материала в барабане обратно пропорционально изменению скорости вращения барабана.

Используя приведенные выше уравнения для различных условиях времени пребывания были сопоставлены с экспериментальными данными, полученными для барабанной сушилки при сушке минеральных удобрений.

Результаты экспериментов

Проведены экспериментальные исследования для сравнения теоретических и экспериментальных значений времени пребывания материала в аппарате. Также был сравнен степень покрытия поперечного сечения барабана высушиваемым материалом для различных типов насадок. В качестве модельного материала при проведении опытов использовали суперфосфатное минеральное удобрение, произведенное в цехе суперфосфата цеха АС-72 АО "Farg'onaazot".

На кафедре «Технологические машины и оборудование» Ферганского политехнического института изготовлен опытный вариант барабанного аппарата $\varnothing 0,4 \times 2,0$ метра для сушки минеральных удобрений. Экспериментальные исследования проводились на полигоне кафедры и на сушильном барабане $\varnothing 2,4 \times 10$ метров в цехе производства суперфосфата АС-72 АО "Farg'onaazot". Для определения наиболее целесообразной конструкции барабанных насадок были проведены исследования с L-образной плоской насадкой, параллельной оси вращения аппарата, трехсоставной насадкой под углом к оси вращения аппарата и U-образной насадкой, параллельной оси вращения барабана.

Поверхность заполнения определяли путем фотографирования степени заполнения поперечной поверхности внутренней стороны барабана. Пример фотографии при определении степени заполнения материала барабана приведен на рисунке 1, а полученные значения приведены в таблице 1.

Рис. 1. Образец фото для определения степени заполнения поперечной поверхности барабана.

Таблица 1

Диаметр барабана D, м	Число оборотов барабана об/мин	L образная плоская насадка	Трехсоставная насадка	U образная насадка
0,4	2,5	55	58	71
0,4	3,0	56	59	73
0,4	3,5	58	61	73
0,4	4,0	58	63	75
2,0	2,5	57	63	74
2,0	3,0	60	64	77

Анализируются результаты этих исследований можно сделать вывод, что в данном случае по равномерности распределения материала, U-образная насадка показывает явное преимущество чем другие типы насадок, так как покрытие поверхности барабана распределением материала было более полным.

В ходе опытов определяли среднее время пребывания минерального удобрения в лабораторной установке при различных значениях числа оборотов барабана и угла наклона барабана. Среднее время пребывания продукта измеряли в лабораторной сушилке с помощью индикаторов (окрашенных частиц). В ходе опытов число оборотов барабана установили в диапазоне $n = 2,5-4,0$ об/мин, с шагом 0,5 об/мин, а наклон барабана установили $\alpha=1^{\circ}$, $\alpha=2^{\circ}$ и $\alpha=3^{\circ}$ относительно горизонта. На рис. 2 показано сравнение между экспериментально полученным временем пребывания и временем пребывания, рассчитанным по уравнению (5).

Эти результаты согласуются с решениями уравнений (3) и (5). Полученные результаты также подтверждают теоретические данные об угле наклона барабана, то есть

Следующие эмпирические уравнения были получены из экспериментальных результатов с использованием метода наименьших квадратов.

$$\vartheta = 0,27x^2 - 3,037x + 11,582 \quad R^2 = 0,9947 \quad (6)$$

$$y = 0,22x^2 - 2,51x + 9,68 \quad R^2 = 0,9946 \quad (7)$$

$$y = 0,21x^2 - 2,283x + 8,4785 \quad R^2 = 0,9949 \quad (8)$$

Рис. 2. Зависимость среднего времени пребывания материала в аппарате от числа оборотов барабана:

1-при угле наклона барабана $\alpha=1^{\circ}$; 2- при $\alpha=2^{\circ}$; 3- при $\alpha=3^{\circ}$.

Выводы

Обобщая вышеизложенное, мы видим, что интенсификация сушки материалов в барабанной сушилке зависит от поверхности завесы материала, падающей из насадок барабанной сушилки. В свою очередь, обеспечение увеличения рассеивающей поверхности материала по сечению барабана будет зависеть от конструкции сушильных насадок. Необходимо учитывать на значение коэффициента заполнения материала влияют угол наклона барабана, скорость его вращения и скорость сушильного агента.

Приведенные выше уравнения можно использовать для определения времени пребывания высушиваемого материала в аппарате и на этой основе для расчета общего процесса сушки.

Использованная литература

1. Fernandes N. J., Ataíde C. H., Barrozo M. A. S. Modeling and experimental study of hydrodynamic and drying characteristics of an industrial rotary dryer //Brazilian Journal of Chemical Engineering. – 2009. – Т. 26. – №. 2. – С. 331-341.
2. Friedman S.J., Marshall W.R. Studies in rotary drying.- Chem. Eng. Progr., 1949, V.45, 9, p. 573-588.
3. Arruda, Edu Barbosa. Comparação do desempenho do secador roto-fluidizado com o secador rotatório convencional: secagem de fertilizantes. 2008. 204 f. Tese (Doutorado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008.
4. Михайлов Н.М., Мамрукова Л.А. Теплообмен между газом и струей частиц, падающих с лопаток барабанной сушилки.-Химическое и нефтяное машиностроение, 1966, 1, стр, 29-31.
5. Perry, R.H. and Green, D.W., Chemical Engineers Handbook. McGraw-Hill, New York (1999).
6. Axunboev, A., Muxamadsodikov, K., & Qoraboev, E. (2021). Drying sludge in the drum. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 1(5), 149-153.
7. Koraboev, E. (2022). RELIABLE PERFORMANCE AND REASONABLE DESIGN OF DRUM DRYER MACHINE. Science and innovation, 1(A7), 575-581.
8. Ogli, K. E. V. (2022). THE MOST IMPORTANT SOLUTION FOR IMPROVING ISSUES DRUM DRYERS. International Journal of Advance Scientific Research, 2(11), 83-89.
9. Koraboev, E. (2022). RELIABLE PERFORMANCE AND REASONABLE DESIGN OF DRUM DRYER MACHINE. Science and innovation, 1(A7), 575-581.